

Estudio del consumo eléctrico residencial en respuesta al efecto de ondas de calor: casos de estudio junio 2016 y 2023

Presentado por:

Dra. Natalie Ortiz Guerrero. Investigadora por México. Plataforma Nacional de Energía, Ambiente y Sociedad - PLANEAS. Dirección de Energías y Cambio Climático. CONAHCYT.

Dr. Jorge Cortés Ramos. Investigador por México del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior - CICESE. Unidad La Paz.

Fecha: 22 Marzo 2024

Objetivo

Cuantificar el impacto regional y municipal en el consumo eléctrico residencial frente a las ondas de calor ocurridas en los meses de junio de 2016 y de 2023. Como resultado de este análisis se espera obtener una base/umbral para pronosticar el aumento en el consumo eléctrico residencial esperado cuando se producen fenómenos similares a los mencionados.